

BOSHLANG'ICH MATEMATIKA DARSLARIDA NOSTANDART MASALALAR BILAN ISHLASH

Tursunova Sadoqat Abdumajidovna

Toshkent viloyati Olmaliq shahar 11 - maktab Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7545383>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf matematika darslarida nostandart masalalar bilan ishlash metodi va usullari haqida faktlar krltirib o'tildi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, matematika, matematik masala, nostandart masalalar, Savoli ifodalanmagan masalalar.

РАБОТА С НЕСТАНДАРТНЫМИ ЗАДАЧАМИ НА НАЧАЛЬНЫХ УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Аннотация. В данной статье были рассмотрены факты о методах и приемах работы с нестандартными задачами на уроках элементарной математики.

Ключевые слова: начальное образование, математика, математическая задача, нестандартные задачи, задачи с неопределенными вопросами.

WORKING WITH NON-STANDARD PROBLEMS IN PRIMARY MATHEMATICS LESSONS

Abstract. In this article, the facts about the methods and methods of working with non-standard problems in elementary mathematics lessons were discussed.

Key words: elementary education, mathematics, mathematical problem, non-standard problems, problems with undefined questions.

Matematika bilan shug'ullanish to'g'ri va izchil fikrlashga, mulohaza yuritishga o'rgatadi. Matematika bizni ortiqcha qayta-qayta sanashlardan xalos etadi, ma'lum narsa yordamida ilgari noma'lum bo'lgan narsalarni topishimizga yordam beradi.

Hozirgi kunda boshlang'ich matematika darsliklarida bir necha mantiqiy savollar, qiziqarli boshqotirmalar, jumboqli misollar orqali mavzular keng doirada yoritilib berilmoqda. Buning sababi nostandart masalalar aqlni charxlashning eng asosiy usulidir.

Murakkab shartlar va savollar orqali berilayotgan masalalarning o'ziga xos jihati shundaki, unda birgina tushuncha asosiy rol o'ynamay, balki unda birdaniga o'quvchilar bir nechta tushuncha haqida ma'lumotga ega bo'lib o'tish imkoniyatiga ega bo'lishlaridadir.

Natijada esa o'qituvchilar o'quvchilar ustida, o'quvchilar esa o'z ustida ko'p vaqt ishlaydilar, bu esa matematikani o'rganish uchun albatta yaxshi turtki bo'lib hizmat qiladi.

O'quvchilarga notanish masala topshirilsa, ba'zan ularda e'tiroz bo'ladi.

Buning sababi shuki, ular ko'proq bir xil tipdagi masalalarni yechishga odatlanganlar.

O'quvchilar u yoki bu masalani nima maqsadda yechilganlini, undagi ma'lum va noma'lumlar orasida qanday bog'lanish mavjudligini ongli ravishda tushunib olishlari kerak. Shuni e'tiborga olib, o'quvchilar o'xshash bo'lmagan masalalar yechish malakalarini shakllantirishga qaratilgan masalalarni ko'ramiz.

Har qanday matematik masalaning savoli asosiy elementlaridan biri hisoblanadi. Krutetskiyning ilmiy izlanishlarida o'quvchilarning masalalar orqali tafakkurni oshirishga savoli ifodalanmagan masalalar va mazmuni o'zgaruvchi masalalar masalalarga ajratadi.

I. Savoli ifodalanmagan masalalar.

Ayrim turdagi masallarda masalada nimani topish kerakligi bevosita yoki bilvosita yol bilan ifoda etilmaydi, bu topshiriq matnda berilgan matematik munosabatlardan mantiqiy ravishda kelib chiqadi.

Bunday masalalarni yechishda o'qituvchi avval o'quvchilar bilan suhbat o'tkazishi, masalani tahlil qilish va masala savol qismini aniqlashtirishi kerak bo'ladi.

Masalan, (qavs ichida ifodalanmagan savol keltirilgan):

1. 285 m uzunlikda 5 va 8 m li 25 ta truba yotqizilgan (har bir turbadan nechta yotqizilgan ?)

2. Ikkita kitob javionida 130 ta kitob bor Agar birinchi javondan 25 ta kitob olib, uni ikkinchisiga qoyilsa u holda ikkala javonda kitoblar soni teng boladi (har bir javonda nechtadan kitob bolgan?).

3. Sutkaning oxirigacha uning $\frac{5}{8}$ qismi (hozir soat necha?).

4. Velosapedchi A puktdan dan B gacha bolgan masofani 18 km/soat, qaytishdagi masofani esa 12 km/soat tezlik bilan bosib otda. (vilosapedchining butun yolda ortacha tezligi qanchaga teng?).

5. Avtomobil 900 km yo'lni soatiga x km tezlik bilan otdi (u bu yolga qacha vaqt sarf qilgan?).

II. Mazmuni o'zgaruvchi masalalar.

Bir masala va uning ikkinchi varianti beriladi. Ikkinchi variantda birinchiga nisbatan berilganlardan biri o'zgaradi, lekin tashqi ko'rinishdan bu o'zgarish uncha muhim bo'lmagandek tuyuladi.

Natijada uning yechilishi amallar ancha o'zgaradi.

Masalan:

1. Yengil avtomashina uchun 100 km masofaga yoqilg'i yoz vaqtida 10 litr, qish vaqtida esa 11 litr sarflanishi ma'lum bo'lsa qishda yozdagidan necha foiz ortiq sarflangan?

Ikkinchi usulda yozda necha foiz kam sarflangan?

2. Ot belgilangan vaqtning yarmida soatiga 12 km tezlik bilan yurdi. Qolgan vaqtda esa soatiga soatiga 4 km tezlik bilan yurdi. Otning o'rtacha tezligini toping.

Ikkinchi usulda yo'lning yarmini soatiga 12 km tezlik bilan, qolgan qismini esa soatiga 4 km yurdi.

Blym taksonomiyasi bo'yicha talabalarning bilishga oid o'quv maqsadiga erishganlik darajasini nazopat qilish va baholashda foydalaniladigan nostandart test topshiriqlari ham o'quvchilarni matnli masalalarni tahlil qilib yechish ko'nikmalarini shakllantiradi.

Masala turlarini aniqlang va jadvaldagi har bir rasmga mos raqam yozing:

1. Rasm asosida masala tuzing

2. Qisqa yozuv bo'yicha masala tuzing

3. Rasm va qisqa yozuv asosida masalani yeching

4. Rasm asosida masala tuzing yeching:

<p style="text-align: center;">? ta</p>	
<p>Bor edi – ? ta Olindi – 2 ta Qoldi – 4 ta</p>	
<p>Rustamda – 3 ta quyon</p> <p>Saidida – ? , 2 ta quyon kam</p>	
<p style="text-align: center;"> $3 + \square = 7$ $7 - 3 = \square$ </p>	

2) Onasi 3 ta ko‘ylak tikdi. Qizi esa undan 2 ta ortiq ko‘ylak tikdi. Qizi nechta ko‘ylak tikdi? Masala turlarini aniqlang va jadvalga har bir rasimga mos raqam yozing.

1. Qisqa yozuv ko‘rinishida
2. Shartli rasm, chizma
3. Masala shartini chizma yordamida tasvirlash
4. Masala shartini kesma yordamida tasvirlash

Matematik ta‘lim jarayonini tashkil etishda uning asosiy sub‘ektlaridan biri hisoblangan o‘quvchilarning yosh xususiyatlari, qiziqishlari, tasavvuri, tafakkuri, fikrlashi kabilarni hisobga olish muhim hisoblanadi. Nostandart ko‘rinishdagi masalalarni yechish orqali o‘quvchilarning bunday qobiliyatlarini rivojlantiriladi, kundalik turmushda turli vaziyatlardagi masalalarni hal etish uquvini shakllantiradi

REFERENCES

1. Bikbayeva N.U., Sidelnikova R.I ., Adambekova G.A.”Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitish metodikasi” darslik.”O‘qituvchi”.Toshkent-1996.
2. Jumayev M.E., “Matematika o‘qitish metodikasidan praktikum” o‘quv qo‘llanma.”O‘qituvchi”.Toshkent-2004.
3. Abdullaeva B.C.Sadikova A.V.,Xamedova N.A.,Toshpo‘latova M.I. Boshlang‘ich matematika kursi nazariyasi //- T., “Tafakkur bo‘stoni”.2018- B. 498
4. Tojiyev M., Bapakaev M. Matematika o‘qitish metodikasi. - T.: “Fan va texnologiyalar”, 2017, b.328